

Е. В. Астахова

УНИВЕРСИТЕТСКО-ШКОЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО АДАПТАЦИИ В УКРАИНЕ

Более семидесяти участников из Украины, Норвегии, Польши, Швеции, Сербии, Беларуси и Германии – такова официальная статистика международной научно-практической конференции, состоявшейся в НУА 14 февраля 2020 г.

Научные форумы, посвящённые различным аспектам развития современного образования, проходят в академии ежегодно и уже заслуженно приобрели статус экспертной площадки, которая собирает авторитетных учёных разных стран и городов Украины.

В 2020 году предметом анализа стали современные формы кооперации образовательных учреждений. Конкретно – образовательные кластеры, которые представляют собой интересный формат объединения усилий различных структур и институций, связанных с образовательной деятельностью.

Открылась конференция приветствием Председателя Харьковского областного совета, доктора наук по государственному управлению С. И. Чернова который отметил, что в современном глобализированном мире растёт роль экономики знаний, стремительно развиваются технологии, особенно информационные. Все это требует от любой сферы деятельности поиска новых подходов, которые бы отвечали вызовам времени.

Прежде всего, это касается образования, отрасли, которая формирует будущее страны и мира. «Применение такой передовой практики как сочетание в рамках одного кластера школьных учреждений и вузов, имеет реальные перспективы и вообще, и для нашего региона в особенности, так как Харьков является научной и студенческой столицей Украины», – подчеркнул С. И. Чернов. Он отметил, что знакомство с мировыми практиками образования кластеров показывает их широчайшие перспективы и возможности. «Для школ это

более высокий уровень подготовки учителей, доступ к интеллектуальным, материально-техническим, библиотечным ресурсам вузов. Университеты же, в свою очередь, получают подготовленных, хорошо мотивированных студентов, взаимодействие с общественностью в новом измерении, продвижение своего бренда и философии работы с молодежью».

Определение дефиниций и подходов к трактовкам кластера – как инновационной формы объединения образовательных структур, дала в своём докладе кандидат экономических наук, доцент, докторант Е. И. Решетняк. Её сообщение позволило получить представление о разных подходах и методологических традициях определения сути образовательных кластеров. Докладчик привлекла внимание участников конференции к возможным преимуществам кластерных образований и вероятности синергетических результатов их деятельности, создав тем самым основу для последующей дискуссии.

Модератор конференции ректор ХГУ НУА, доктор исторических наук, профессор Астахова Е.В., комментируя первый установочный доклад, подчеркнула, что создание университетско-школьных кластеров уже отнюдь не новация, а достаточно известная мировая практика, которая имеет диверсифицированные характеристики, но при этом расширяет зоны своего применения в разных образовательных системах.

С определённой долей скепсиса в отношении кластеризации образования начал своё выступление член-корреспондент АН Украины, доктор социологических наук, профессор Бакиров В. С., ректор ХНУ им. В. Н. Каразина, председатель Совета ректоров Харьковского вузовского центра. Он привлёк внимание к проблеме темпов изменений в образовании, за которыми университеты и школы порой просто не успевают, а контакты носят спорадический характер. В качестве исключения и позитивной практики взаимоотношений высшей и средней школы в Украине и Харькове проф. Бакиров В.С. назвал работу в рамках Малой академии наук, которая при всех своих издержках и проблемах позволяет формировать интерес к науке у школьников и находить талантливых учащихся, способных продолжать

и развивать научные традиции и школы, особенно в области точных и естественных наук.

Академик Бакиров В. С. подчеркнул, что определённое оппонирование идее кластеризации в начале его выступления было выбрано с целью заострения дискуссии, а не в связи с отрицанием самого подхода как такового. В целом же он с интересом относится к появлению такой формы возможного взаимодействия среднего и высшего звена образовательной системы.

Ещё один пример позитивного опыта объединения усилий университетов для совершенствования системы образования и повышения её конкурентоспособности привела в своём выступлении Президент Харьковского университетского консорциума, директор Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии госуправления при Президенте Украины доктор социологических наук, профессор Белова Л. А. Она проанализировала деятельность Харьковского университетского консорциума, созданного для формирования интеллектуальной и управленческой элиты украинского общества. Договор о его создании ректоры университетов Харькова подписали в июле 2015 г., положив тем самым начало уникальному для страны явлению – добровольному объединению ведущих университетов региона (при сохранении их автономии) для достижения своих уставных целей и повышения качества высшего образования. По истечении почти пятилетнего периода, констатировала Президент консорциума, у него сложились определённые традиции, наработки и результаты, позволяющие позитивно оценивать такой опыт. В их числе – творческая составляющая в работе со студенческой молодежью, помощь семьям воинов, погибших в АТО, работа со школьными психологами и многое другое.

С большим интересом участники конференции восприняли доклад советника ректора Украинского католического университета (Львов), кандидата физико-математических наук Хобзея П. К, который в 2015–2019 гг. работал заместителем министра образования и науки Украины и многое сделал для старта и полноценной реализации реформы общеобразовательной школы.

«НУШ: нові виклики і нові можливості щодо творення університетсько-шкільних кластерів» – тема сообщения доцента Хобзєя П. К. породила большое количество вопросов и комментариев. Павел Кузьмич обосновал точку зрения на проблему кластеризации с позиции управленца и представителя точных наук. “На мою думку, – відмітив він, – у системі фізико-математичної освіти елементи кластерних підходів використовуються вже давно. Перш за все у Харкові (ФМЛ № 27) та у Львові (ФМЛ)».

Стоит отметить, что выступавшая несколько позже директор ФМЛ № 27 г. Харькова, заслуженный учитель Украины, кандидат социологических наук Еременко Ю. В. поддержала мысль о наличии в Харькове и ряде других городов страны элементов кластерных объединений специализированных школ и университетов. Отметив при этом, что высокий уровень подготовки в ФМЛ № 27, громкие победы на олимпиадах международного уровня во многом достигаются за счёт взаимодействия с выпускниками, несколько поколений которых пришли преподавать в лицей и, тем самым, транслируют его ценности и преемственность в подготовке одарённых школьников.

«Школьную линию» на конференции продолжила директор Департамента науки и образования Харьковской облгосадминистрации, кандидат педагогических наук Карпова Л. Г. По её мнению кластеры – пусть не в чистом виде, но уже существуют. Например, харьковский научный лицей-интернат «Обдарованість», связанный множеством нитей с вузами, творческими и научными организациями города. Лариса Георгиевна отметила, что многие яркие выпускники с успехом продолжают учебу в ведущих университетах города и Украины. В их числе – выпускники, проявившие интерес к экономике и гуманитарным наукам, учатся в ХГУ НУА, а к естественно-научному блоку и точным наукам – в Каразинском университете.

Реальные и перспективные направления взаимодействия школы и вуза проанализировали в своих сообщениях член-корреспондент НАПН Украины, директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования доктор социологических наук, профессор А. Л. Сидоренко и ректор коммунального высшего учебного заведения «Харьковская академия непрерывного образования»,

заслуженный работник образования Украины кандидат педагогических наук, доцент Л. Д. Покроева.

С разных позиций и с разной же аргументацией оба учёных обосновали позиции относительно высокой степени взаимной заинтересованности школы и вуза в более системных и разновекторных контактах.

Интересный вектор обсуждения задал – уже в рамках панельной дискуссии, доктор экономических наук, профессор Яременко О. Л., который коснулся сложнейшего спектра проблем ценностной ориентации современного образования, его миссии и возможностей формирования и трансляции смыслов. Это направление обсуждения продолжила доктор социологических наук, профессор Сокурская Л. Г., представившая анализ результатов конкретно-социологических исследований, посвящённых изучению ценностных ориентиров современных старшеклассников.

О рисках кластеризации образования подняла вопрос проректор ХГУ НУА доктор социологических наук, профессор Михайлева Е. Г., чётко сформулировавшая «зоны риска» для участников образовательных кластеров, особенно для университетов, которые нельзя не учитывать.

С принципиально иных позиций «подали» кластерную тему зарубежные специалисты: профессор корпоративного управления Свободного университета Скании (Швеция) Коллин Свен-Олоф и профессор, заведующий кафедрой истории образования и воспитания Поморской академии (Польша) доктор исторических наук Томашевский Роман.

Оба зарубежных участника обозначили свой интерес к обсуждаемым темам, отметив определённое лидерство организаторов в постановке научных образовательных проблем. «Подготовка к докладу на нынешней конференции заставила меня совершенно под другим углом посмотреть на проблемы взаимоотношений университета и школы. Для Швеции это сотрудничество, пока, скорее желаемые перспективы, нежели реальность», – отметил представитель университета Скании.

Пленарная сессия и панельная дискуссия были дополнены

обсуждением за «круглым столом», где в режиме коротких реплик и сообщений участники смогли отрефлексировать услышанное и обозначить свои взгляды на вопросы кластеризации образования. Здесь проблематика варьировалась от образования взрослых (кандидат юридических наук, доцент Войно-Данчишина О. Л.) и его места в системе кластерных отношений образовательных структур до необходимости формирования экологического мышления и культуры (кандидат геолого-минералогических наук Кирюхин А. М.) и конкретных примеров создания мини-кластеров на базе конкретных учебных заведений или даже кафедр (доктор технических наук, профессор Метешкин К. А.).

При подведении итогов конференции было отмечено: разнообразие взглядов и подходов, даже некоторая эклектичность предложенных тем не помешали экспертам на междисциплинарном уровне рассмотреть проблему кластеров в образовании как одного из вариантов объединения усилий разных институций и структур в интересах развития современного образования. Можно констатировать, что восемнадцатый научный форум в ХГУ НУА стал заметной страничкой в исследовании современного образовательного поля. В частности – университетско-школьных кластеров.